

АСАЛАРИ ЗАҲРИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Кахраманов Боймахмат Абдиазизович, ²Досмухамедова Мухайё Хуснидиновна,
³Босимова Мадина Исоқ қизи

¹Тошкент давлат аграр университети доценти, кишлоқ хўжалиги фанлари номзоди

²Тошкент давлат аграр университети профессори, кишлоқ хўжалиги фанлари доктори

³Тошкент давлат аграр университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11428785>

Аннотация. Мақолада асалари заҳри, унинг олиниши, апитерапияда тутган ўрни ва ундан тайёрланадиган кўпгина дори воситалари, даволаш усуллари. Асалари билан чақтириш инсон организми учун фойдали ва самарали эканлиги тўғрисида қиёсий тажрибалар асосида таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: асалари заҳри, апитерапия, захар олиш усули, модда алмашинуви, касалликларни даволаш, апиказон, аписатрон, вирапин дори – дармонлар, чақтириш, аллергия, инсонлар.

Аннотация. В статье описаны о пчелином яде, его взятие и его место в апитерапии. Использование пчелиного яда в приготовлении разных лекарств и способы лечения. Приведены данные об опытах эффективности использование пчелиного яда для организма человека.

Ключевые слова: пчелиный яд, апитерапия, взятие пчелиного яда, обмен веществ, лечение, болезни, апиказон, аписатрон, вирапин, лекарства, укус, аллергия, люди.

Annotation. In the article the bee venom, its extraction, its role in apitherapy and most of the drugs that can be prepared from it, treatments, bee stings were analyzed on the basis of comparative experiments on the fact that they are useful and effective for the human organism.

Keywords: bee venom, apitherapy, method of obtaining poison, metabolism, treatment of diseases, apicazone, apisatron, virapin medicines, bites, allergies, humans.

I. КИРИШ. Асаларичилик кишлоқ хўжалигининг тармоқларидан бири бўлиб, асаларичилик тармоғидан асал, мум, асалари сути, прополис, асалари захари, перга ва бошқа маҳсулотлар олиш, шунингдек деҳқончиликда асаларилар ёрдамида ўсимликларни чанглатиш орқали ҳосилдорлигини оширишда катта хизмат қилади.

Инсонлар қадим замонлардан буён кўпгина касалликларга қарши курашда асаларичилик маҳсулотларидан фойдаланганлар. Ўша даврдаёқ ота-боболаримиз асалари заҳри турли невралогик касалликларда, бўғинларнинг яллиғланишида беморнинг аҳволини энгиллаштиришини, уйку ва иштаҳани яхшилашини пайқаганлар. Кейинчалик, асалари заҳри, халқ табобатида ишлатиладиган бошқа кўпгина воситалар каби, илмий тиббиёт ихтиёрига ўтди. Эндиликда даволашнинг бу усули – апитерапия деб эътироф этилиб кенг тарқалди.

Асаларичилик маҳсулотлари ичида асалари заҳри – апитоксин (Апи-асалари, токсин – захар) энг қимматлиси ҳисобланади. Олимларнинг кўп мартаба ўтказган текшируви ва кузатишлари ревматизм, облитерапия қилувчи эндортерит, периферик нерв системаси касалликлари билан касалланган беморларни даволашда бу препаратнинг яхши наф беришини кўрсатди.

Асалари заҳри асал ҳидига ўхшаб кетадиган хушбўй ва аччиқ таъмга эга, деярли рангсиз суюқликдир. Захар ҳавода тез қурийдиган ва қурилган елимга ўхшаб кетади.

Апитоксин жуда барқарор – кислота ва ишқорлар таъсирига чидамли, қайнатилганда ва музлатилганда сифати деярли ўзгармайди. Курук ҳолда бир неча йилгача сақланганда ҳам фаоллиги йўқолмайди, антибиотик хоссалари борлигига қарамай, сувли эритмада тез орада чирийди ва ўзининг фойдали хоссаларини йўқотади.

II. АСАЛАРИ ЗАҲРИНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. Асалари захари қадимдан халқ табобатида даволаш мақсадида қўлланиб келинган. Ҳозирги кунда ундан тиббиётда радикулит, бод, биронхиал астма, қон томирларини кенгайтириш ва модда алмашишини яхшилаш каби касалликларни даволашда ишлатилмоқда, ҳамда апиказон, апизатрон, вирапин ва хакозо дори - дармонлар ишлаб чиқилмоқда. Захар олишнинг кўпгина усуллари бўлиб энг самарали усул бу-электр усулидир.

1-расм: Асаларилар билан чақтириш.

Бир мавсумда 1 та асалари оиласидан 4-6 гр асалари захарини йиғиш мумкин.

Қадимги Юнонистон, Арабистон ва Миср ҳамда Осиё халқларида асаларини чақтириш пайтида одам нохушлик, оғриқ сезса ҳам, аъзолардаги қон айланиш тезлашиши сезилган. Шу-шу табиблар бу усулдан юзлаб касалликларни даволашда фойдалана бошлашган.

Даволаш малакали шифокор-физиотерапевт ёки ушбу амалиёт учун рухсатномаси бўлган табиб назоратида амалга оширилади. Айнан у касалликнинг тури, беморнинг ҳолати, ёшига қараб, даволаш усули, миқдорини белгилайди. Масалан, қон томир хасталиклари, айниқса, хафакон (қон босимининг ошиши)да асалари қўл-оёқ терисига қўйилади. Ушбу усул ёрдамида беланги, остеохондрозни ҳам даволаш мумкин. Чунки асалари захри ичида суяк тизимини мустаҳкамловчи моддалар жуда кўп. Невроз, депрессия, юрак-қон томир бузилишларида ҳам ари чақтиришга мурожаат этиш мумкин. Иммуниет тушганда, ортиқча вазнда, подагра касаллигида, кексалардаги тарқоқ склероз, хотира пасайишида ҳам қўл келади.

Биринчи чақтириш бел соҳасига амалга оширилиб, атиги 5 сония асалари танага қўйилади. Ҳар куни чақтириш муддати 5 сониядан узайтирилиб борилади. Бунда биринчи куни битта асаларини қўйиб, ҳар куни уларнинг сонини биттага кўпайтирилади. Ҳаммаси бўлиб танага 10-15 тагача асалари қўйиб чақтириш мумкин. Агар бемор чақтиришни кўтаролмаса, муолажа кунора амалга оширилади.

Асалари захри билан даволашда бир кунда 4-6 тагача асаларини чақтириш мумкин. Бунда даволаш муддати ўнта муолажани ўз ичига олади. Илк олтита муолажадан кейин, чақтириш учтагача камайтирилади.

Агар беморда сурункали касалликлар кузатилаётган бўлса, чақтириш усули 45 кун давомида узлуксиз давом эттирилиб, орада 2 ой танаффус қилинади.

Эркалардаги жинсий заифликни даволашда асалари чақтириш чов ораси ва тизза остига бажарилади.

Одамни асалари чаққанида тери остига захри билан бирга ниши ҳам тушади. Айнан шу захар туфайли қизиш, ачишиш ва бошқа нохуш белгиларни сезамиз. Асалари захри таркибида гистамин моддаси бор. Уни эса аллергияга мойил одамлар кўтаролмайди. Чунки аллергияларнинг қонида ушбу модданинг миқдори табиатан юқори бўлади. Натижада, одамнинг юзи шишиб кетади, вақтида тиббий ёрдам кўрсатилмаса, анафилактик шок ҳолати юз бериши мумкин. Айниқса, қандли диабет билан оғриган, ҳомиладор аёллар, иситма, ўсма касаллиги бор беморлар, ошқозон ости беши, юрак касалликлари кўзгаган пайтда, буйракдаги тошда даволашнинг бу тури тавсия қилинмайди.

Гормонал дори қабул қиладиган, климакс ёшидаги аёллар ушбу муолажани кўп қўлламасликлари шарт. Асалари чақтириш усули аёлларда остеопороз касаллигини кучайтириши мумкин.

Бемор жисмонан ҳаракатчан бўлиши, яъни ҳар куни бадантарбия билан шуғулланиши, очиқ ҳавода сайр қилиши, асосан сутли-сабзавотли овқатлар истеъмол қилиши ва камроқ гўшт ейиши тавсия этилади. Даволаниш пайтида спиртли ичимликлар ичиш, тамаки чекиш мумкин эмас. Айниқса, даволаниш пайтида гимнастика, уқалаш муолажалари билан шуғулланган одамлар тез тuzалади.

Асалари захри одам организмига ҳам маҳаллий, ҳам умумий таъсир қилади. Асалари чаққан жой қизаради, бир оз шишади, оғрийди. Умумий реакция бирмунча мураккаб бўлиб, бу фақат захарнинг миқдориға эмас, балки организмнинг ўзига хос хусусиятларига боғлиқ. Захарнинг кичик дозаси даво бўлган ҳолда, катта дозаси захарли (токсик) таъсир кўрсатиши мумкин.

Маҳаллий белгиларнинг кучи кўп жиҳатдан апитоксин юборилган соҳага ҳам боғлиқ. Асалари инсон юзини чаққанда реакция айниқса кучли бўлади, бунда пайдо бўлган шиш ва қизариш юз қиёфасини таниб бўлмайдиган даражада ўзгартириб юборади. Асалари инсон танасининг орқа томонини чаққанда терининг шу қисми озроқ шишади ва қизаради. Маҳаллий ўзгаришлар, шубҳасиз организмнинг ҳолатига, нерв системасининг раективлигига ва касалликнинг характерига кўп жиҳатда боғлиқдир.

Асалари захри киритилганида одам терисида кучли, лекин қисқа муддат оғриқ сезади. Асалари чаққан жойда аввал кичик оқ доғ – папула пайдо бўлади, сўнгра бу жой қизаради ва шишади, шиш баъзан анча катталашиб кетиб, ҳатто сарамасли яллиғланишга ўхшаб кетади.

Асалари захрининг умумий таъсири эса анча мураккаб ва кўп сабабларга боғлиқ: захарнинг миқдори, организмнинг ўзига хос хусусиятлари, одамнинг соғлиги ана шулар жумласидандир. Асалари захрига сезувчанлиги юқори бўлган кишиларда асаларининг ҳатто бир марта чақиши ҳам нафас олишни қийинлаштириши, бошни айлантириши, кўнгил айнитиши, баъзан қустириши, юракда оғриқ пайдо қилиши, бўшаштириши эҳтимоли бор. Бир неча соатдан сўнг эт увишиши ва ҳарорат кўтарилиши мумкин. Баъзан ҳатто бадан қаттиқ қичишади, бутун танага эшак-емига ўхшаш тошмалар тошади. Бу аломатлар бир неча соатдан сўнг йўқолади.

Кўпчилик кишилар апитоксин билан даволашни яхши кўтаради, бироқ биологик синов вақтида беморда юз бераётган реакцияни кузатиб бориш, бордию, у жуда кескин бўлса, даво қилишдан воз кечиш маъқул.

Асалари ниши. Одатда асалари инсон танасини оғриқли чақади. Асалари танасидан узилиб қолган ниш инсон баданига санчилишда давом этиб, ундаги захар ҳосил бўлган танадаги ярага қуйилади. Асалари ниши баданда қанча узоқ қолса, ярага шунча кўп захар

куйилади. Шунинг учун оғрикни пасайтиришда нишни имкон қадар тезроқ олиб ташлаш талаб этилади. Ниш олинаётганда, заҳарли қопчани эзмасдан, тирноқ ёки пичоқ учи билан бир тарафга сурилади, бармоқлар билан эзиб суғуриб олиш керак эмас.

2-расм: Асалари заҳари.

Асалари чаққан жойни ишқалаш мумкин эмас, бундай ҳолда шиш катталашиб кетиши мумкин. Шишган жой 0,25% ли навшадил спирти ёки 6-8% ли сирка кислотаси билан артилади. Шиш жуда катталашиб кетганда сирка билан оксидланган алюминийдан фойдаланиш керак. Аллергияси бор кишиларга 50 гр. спирт бериш маъқул.

Врачлар асалари ёки бирон ҳашорат чаққанда гистаминли ёки адреналинли инъекциядан фойдаланадилар (гистамин томирларни кенгайтиради, адреналин эса торайтиради). Аллергиядан азият чекувчи кишилар аввалдан кальций хлорли эмлама қабул қилишлари керак. Кўпчилик учун оз миқдордаги асалари заҳри зиён етказмайди. У фақат юрак хасталигидан азият чекувчи кишилар учун хавфли.

Асалари заҳрига одамлар одатда кўникиб қолишади, бироқ иммунитет вақтинчалик бўлиб, вақт ўтиши билан йўқолиб кетади. Соғлом одам 500 тагача асалари чақишини кўтара олади. Асалари заҳрига кўниккан кишиларга, асосан асалари билан ҳар куни мулоқат қилувчи асаларичилар учун илон заҳри ҳам хавф туғдирмайди.

Асалари чақишидан кишиларнинг ҳалок бўлиши жуда кам учрайди. Ўлим заҳарнинг қонга аралашидан кўра танглай ва тилнинг шишишидан юзага келади (агар асалари мана шу жойни чаққан бўлса), одам нафас етишмаслигидан нобуд бўлади. Асалари чаққандан сўнг нишидан айрилади ва бир неча соат умр кўради.

Асалари нишидан оқиб чиқадиган заҳар иккита без ишлаб чиқарадиган секрет аралашмаси ҳисобланади. Булар катта ва кичик заҳар ажратувчи безлардир. Заҳар махсус қопча (заҳардон) ичида бўлиб, асалари чаққанда ярага ўтиб оғрикли таъсир кўрсатади. Асалари заҳрининг химиявий таркиби жуда мураккаб бўлиб, 13 та аминокислота ва бир нечта бирикмаларни ўз ичига олади. Асалари заҳри асосини мелиттин оксили ташкил этади. Заҳар бактериоцидлик хусусиятига эга.

Асаларининг нишли органи фаолияти унинг ёши билан боғлиқ. Дунёга келганига 2 кун бўлган асалари заҳри қопчасида оз миқдорда заҳар бўлади. 6-7 кунлик асалариларда заҳар қопчасининг сезиларли катталашиши кузатилади, унинг максимал даражада тўлиши 10 ва 16 кунлар орасида юз беради. Ишчи асаларининг қоровулликка ўтиши (12-15 кунлик ёшда) билан заҳар беши ишлаб чиқариш фаолияти тўхтайтиди.

Кузги ишчи асаларилар авлодида заҳар безлари фаолияти 14-15 кунлик ёшдан бошланади ва 20 кунлик бўлганда нихоялайди. Асалари чаққанда у 0,25 мг.гача заҳар чиқаради.

Асалари заҳрининг биологик таъсири. Асалари заҳри марказий нерв системасига таъсир қилади. Заҳарнинг оқсиллари оғрикни қолдирадиган аспири сингари таъсир

беради. Аналгетиклардан 10-50 барава кучлироқ бўлиб, турли касалликларнинг олдини олади.

-Юрак-қон томир системасига таъсир кўрсатади. Оз миқдордаги дозаси артериал қон босимни туширади, яллиғланишни пасайтирувчи гиперемияни оширади. Қоннинг айланиш тезлигини оширади, бош мия томирларини кенгайтиради, қон ҳажми кўпаяди, антикоагулянт таъсири намоён бўлади. Юракнинг мушак тўқималари фаолиятини кучайтиради, холестерин миқдорини камайтиради, қаттиқ хаяжонга қарши механизмни ишга солади.

-Яллиғланишга қарши таъсир қилади. Ошқозон-ичак трактига ижобий таъсир этади. Аниқланишча заҳарнинг кўп миқдори таъсирида (заҳарланиш) итларда гиперсекрецияни, сафродаги холестерин ва билирубин миқдорини оширади.

-Радиопротектор таъсирини кўрсатади. Суяк илигини мустаҳкамлайди, суяк ўсишини яхшилайдди, заҳарнинг оз миқдори радиация олган ҳайвонларнинг яшашига имкон туғдиради. Қолаверса, қон таркибини яхшилаши, турли заҳарлардан ҳимоя қилиш хусусияти борлиги сабабли Чернобил ҳалокатидан нурланган беморларга даво мақсадида қўллаш тавсия этилган.

-Эмбриогенез ва жинсий кўпайиш функциясига таъсир қилади. Асалари заҳрининг катта миқдори каламушлар кўпайишини камайтирган, ози эса ривожлантирган.

-Иммунологик хусусиятига эга. Асаларичиларда асалари заҳрига қарши антигенлар пайдо бўлади. Асаларичиларда қон зардоби гемолиз ва эритроцитларга қарама-қарши таъсир қилади. Асалари заҳри таркибида 5 та актерген модда – фосфолипаз А, гиалуронидоза, мелиттин ҳамда унинг В ва С факторлари мавжудлиги маълум.

-Модда алмашув функциясига таъсир ўтказидади, оксил алмашинувини фаоллаштиради, организмда етишмаётган пептид ва ферментларни тўлдиради.

-Эндокрин системасига таъсир этади, қалқонсимон без гармонларининг ажралишини камайтиради, буйрак усти безлари фаолиятини кучайтиради.

-Асалари заҳрининг оз миқдори қон тўқималарининг микроциркуляциясини яхшилайдди, таркибидаги мелиттин гепарин эффеқтини беради. Асалари заҳри антибиотик таъсирга эга. Асалари заҳри таркибидаги мелиттин томир тортишишининг олдини олади. Юрак фаолиятини яхшилайдди, юрак орқали ўтаётган қон миқдорини оширади.

-Асалари заҳрининг оз миқдори иммунитетни кучайтиради. Буйрак усти безларида аскарбин кислотаси камайганда асалари заҳрига аллергия пайдо бўлади. Аллергияни 50 мг/кг гепарин билан йўқотилади. Ошқозон – ичак тракти ички секрет безлари фаолиятини оширади. Асалари заҳри шокка қарши таъсирчанликка эга.

Асалари заҳрининг организмдаги токсикологик таъсирининг самарадорлиги асосан заҳар таркибидаги ҳар хил компонентларнинг биргаликда ва уларнинг кетма-кет таъсирида рўёбга келади. Албатта, бу жараёнларнинг баъзи бирлари ҳанузгача яхши ўрганилмаган.

Кимёвий ва физиологик жиҳатдан ҳам асалари заҳрининг асосий таркиби оксил фракцияси ҳисобланади. Мелиттин оксили организмда қонни гемолиз қилади, эритроцитларни эришига таъсир этиб, силлиқ ва кўндаланг тарғил мускулларнинг қисқаришига таъсир қилади, капиллярлар ва майда артерияларни кенгайтириб қоннинг касал органга оқиб келишини кўпайтиради.

Асалари заҳри юрак мускули ишини қувватлайди, артериал қон босимини пасайишига имкон беради. Асалари заҳри моддалар алмашинувида самарали таъсир қилади, бу

атеросклероз касаллигида қонда холестерин миқдорини пасайтиради, беморнинг аҳволи яхшиланади, иш қобилияти ошади, яхши ухлайдиган бўлади.

Асалари заҳри қон ивишининг тезлашишига тўсқинлик қиладиган кучли профилактик восита эканлиги маълум бўлди. Унинг бошқа кимёвий моддалардан афзаллиги шундаки, организмда тромб ҳосил бўлишига халақит берадиган шароитларни вужудга келтириб, асалари заҳридан амалда исталганча муддат давомида фойдаланиш мумкин.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда ва хориж да асалари заҳри ҳар тарафлама тажрибалар асосида, унинг таъбиотдаги аҳамияти текшириб кўрилмақда.

III. ХУЛОСА. Асалари заҳри ва ундан тайёрланган кўпгина препаратлар даволаш учун жуда катта аҳамиятли эканлиги бир неча бор тасдиқланди. Асалари билан чақтириш инсон организими учун фойдали ва самарали бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Кахраманов Б.А., Сафарова Ф.Э., Исамухамедов С.Ш., Донаев Х.А., Эргашев Х.Б. - Асаларичилик асослари. Тошкент, 2021.-Б 78-97.
2. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Kuldasheva F.H., Doniyrov S.T, Rakhimjanova N.Z. Breeding indicators of Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathy (*Apis mellifera carpatica*) honey bees// E3S Web of Conferences 244, 02008 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-8.
3. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Safarova F.E., Donaev Kh.A., Mamadov F.Q. Morphological features of the Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees // E3S Web of Conferences 284, 03018 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-7.
4. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Orifjonov.J.R., Raimdjanova N.Z. Continuous and terms of work performed in artifical mother bees // Prospects for the introduction of innovative technologies in the development of agriculture. 2021. 05.07. <https://journals.e-science.uz/index.php/conferences/issue/view/31>.
5. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Donayev Kh.A. “Effective methods of bee pest control” E3S Web of Conferences 381, 01012 (2023) AQUACULTURE 2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101012>. P. 1-8.
6. Kakhramanov B.A., Amirov A.I., Bosimova M.I. “Chemical Composition of Beekeeping Products, Use in Medicine and Importance in National Economy” Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 17-04-2023.
7. Zokirjonova Ch.B., Kakhramanov B.A. “Oziqlantirish turlari, asalari oilasi mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati” Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 02 | fab - 2023 ISSN: 2181-2608. www.sciencebox.uz
8. Kakhramanov B.A., Akmalkhanov T.Sh., Soatov U.R. “Influence of bee family care on honey productivity in hives of different constructions” E3S Web of Conferences 381, 01009 (2023) AQUACULTURE-2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101009> - P. 1-6.
9. Кахраманов Б.А., Орифжонов Ж.Р. “Озиқлантириш усуллари асалари оиласи махsulдорлигини оширишдаги аҳамияти” Ж. “Ўзбекистон аграр фани хабарномаси” Тошкент-2022 й.№6/2. (6) махсус сон. б.-78-80.Nurmatovbaxtiyor868@gmail.com
10. Orifjonov J.R., Kakhramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Raximjanova N.Z., Chuleui Jung “The effects of hives structure on the establishment and productivity of carpathian honey bee

- (apis mellifera carpatia) in Uzbekistan”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023.<https://www.andong.ak.kr>, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 27-34.
11. Minhayeok Kwon, Kakhramanov B.A., Chuleui Jung, Eui-Joon Kil. “Investigation of honey bee viruses in Uzbekistan using high throughput sequencing”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023. <https://www.andong.ak.kr>, www.genolution.co.kr, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 67-70.
 12. Кахраманов Б.А. “Морфометрические особенности пчел Краинской и Карпатской пород в Узбекистане” Ж. Пчеловодство №6, 2023 год, 62-64 стр beejournal@gmail.com
 13. Тўраев О.С., Кахраманов Б.А. “Асалариларнинг зарақунандалари, касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари”. Дарслик LESSON PRESS.MCHJ. Тошкент 2023 й 368 б
 14. Кахраманов Б.А., Исамухамедов С.Ш., Орифжонов Ж.Р., Рахимжонова Н.З. “Краина (Apis mellifera carnica Pollm) ва Карпат (Apis mellifera carpatica) асалари зотларидан сунъий усулда она асалари етиштириш кўрсаткичлари”. “Чорвачилик ва наслчилик иши”. Тошкент-2021 й.№6. б.-45-48. chorvador@list.ru.